

Pedagogika nuqtai nazaridan konfliktning kelib chiqishi va ayrim xususiyatlari.

Bazarbaeva Aynura Baxtiyarovna Ajiniyoz
nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
talabasi aynurabazarbaeva001@gmail.com

Izoh: Ushbu maqolada maktabda ziddiyatli vaziyatlarni hal qilishning samarali usullarini topish jarayoni muhokama qilinadi. Maqolada ushbu sabablarni konkretlashtirish, ularni o'zbek maktablarida pedagogik faoliyat va nizolarni hal etish madaniyatini tarbiyalash kontekstida ko'rib chiqish, pedagogik konfliktlarning turlari, shu jumladan, konfliktlarni hal etish jarayonlarida og'zaki xalq amaliy san'ati va konfliktning zamonaviy konsepsiyasi nuqtai nazaridan ko'rib chiqish mantiqiydir.

Kalit so'zlar: konflikt, pedagogik faoliyat, madaniyat tarbiyasi, xalq ijodiyoti, zamonaviy tushuncha.

Maktab, boshqa har qanday ta'lim muassasasi singari, nafaqat ta'lim jarayoni, balki bir makonda birlashgan va turli xil tadbirlarda ishtirok etadigan mutlaqo boshqa odamlarning guruhli o'zaro ta'siri, jumladan ta'lim, ta'lim jarayoni, jamoani boshqarish, qurilish maqomlari, muloqot qilish, xulq-atvor normalarini yaratish. Bunday o'zaro ta'sir jarayonida uning ishtirokchilari va umuman ta'lim muassasasi turli yo'llar bilan hal qilishga intiladigan ko'plab ziddiyatli vaziyatlar yuzaga keladi [1]. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi ziddiyat odamlar yoki odamlar guruhlari (o'qituvchi-shogird, o'qituvchi-otona, o'qituvchi-rahbarlik, o'qituvchi-rahbar, o'qituvchi-o'quvchi) turli manfaatlarning faol o'zaro ta'siri bo'lgan niyatlardagi farqlar kabi umumiy sabablarga bog'liq bo'lishi mumkin. talaba-talaba va boshqalar). Ushbu manfaatlarning to'qnashuvi ta'lim jarayoni bilan bog'liq ziddiyatlarni keltirib chiqaradi. Maktab sharoitida bunday holatlar tez-tez yuzaga keladi: o'qituvchi o'quv materialini tushuntirmoqchi va bu vaqtda ikkita qiz shaxsiy masala haqida gaplashmoqchi. Bunday vaziyatda o'qituvchi o'z hisobotini maqsadga erishish vositasi deb biladi, lekin o'quvchilar o'qituvchining xabarini e'tiborsiz qoldiradilar va uni o'z maqsadlariga to'siq sifatida qabul qiladilar. Muayyan tarzda harakat qilish niyatidagi bu farqlar sub'ektiv manfaatlar (motivlar), o'ziga xos e'tiqodlar, maxsus kutishlar, o'qituvchi va o'quvchilar harakatlarining o'zaro bog'liqligi va o'zaro bog'liqligi bilan izohlanadi. O'quv jarayonining turli tomonlari pedagogik manfaatlarning to'qnashuviga asoslangan konfliktlar pedagogik konfliktlar deb ataladi. V.I.Andreev konfliktli vaziyatni "ikki yoki undan ortiq ishtirokchilar o'rtasidagi yashirin yoki ochiq qarama-qarshilik holati deb ta'riflaydi, ularning har biri o'z maqsadlari, motivlari, har bir ishtirokchisi uchun shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan muammoni hal qilishning vositalari va usullariga ega." [2]. Hozirgi vaqtda o'zbek maktablarida bolalik rivojlanishining keskin o'zgarishi kuzatilmoqda. So'nggi o'n yilliklardagi keskin ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, demografik va ekologik vaziyat bolalik davrida shaxsning shakllanishida salbiy tendentsiyalarning kuchayishiga olib keldi. Ushbu salbiy tendentsiyalar qatorida

oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, bolalar va o'smirlar o'rtasida shafqatsizlikning kuchayishi, ularning tajovuzkorligi, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolar natijasi bo'lgan bolalarning tobora begonalashishini sanab o'tish mumkin. Pedagogik konfliktlar umumta'lim maktablari hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Maktab pedagogik konfliktlarsiz mavjud bo'lolmaydi. Shunday qilib, pedagogik jarayondagi ayrim hodisalarni baholash va tushunishdagi farq pedagogik konfliktlarni keltirib chiqaradi. Hech bir pedagogik jamoa, biron bir maktab, biron bir o'qituvchi hech kim yoki jarayonning o'zi tomonlarning ta'lim manfaatlari to'qnashuvi asosidagi nizolardan himoyalanganligini to'liq ishonch bilan ta'kidlay olmaydi.

Shu sababli, har bir o'qituvchi uchun nizolarni hal qilish asoslarini bilish muhimdir. O'quv jarayoni doirasidagi barcha ta'lim faoliyatining tashkilotchisi bo'lgan o'qituvchi yuzaga keladigan ziddiyatli vaziyatlarning oldini olish va ularni muvaffaqiyatli hal qilish uchun nizolarni hal qilishning bilim, ko'nikma va usullari bilan qurollangan bo'lishi kerak. Nizolarni hal qilish nizoli vaziyatda odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning psixo-emotsional modellarini o'rganadigan intizom sifatida qabul qilinishi kerak. Mojarolarni hal qilishda shaxslar muhim rol o'ynaydi. Bu uning madaniyati, aqli, tafakkuri, estetikasi, xulq-atvori, mantiqiyliigi, mas'uliyati bilan bog'liq. Shu sababli, nizolarni hal qilishni o'rganishning dolzarbligi nima, qanday, qanday maqomda va qay darajada o'rgatish kerakligi, pedagogik qarama-qarshilikning barcha ishtirokchilari o'rtasida konfliktologiya asoslarini qanday shakllantirish kerakligi haqidagi savollarni o'z ichiga oladi. ularni o'zlari uchun to'g'ri, oqilona va atrofdagi munosabatlarga tayyorlang. Shuningdek, maktabdagi pedagogik konfliktlarning xususiyatlarini o'rganish kerak, ularning bilimlari o'qituvchilarga aniq konfliktli vaziyatlarda o'z harakatlarini to'g'ri aniqlashga yordam beradi. O'zbekistonda o'qituvchilarni nizolarni hal qilishda kasbiy tayyorlash masalalari nisbatan yaqinda ko'tarila boshlandi. Bu maktablarda ilgari hech qanday nizolar bo'lmagan degani emas. Mojarolar bo'lgan, ammo ular muayyan konfliktda ishtirok etganlarning hayotiy tajribasiga asoslangan holda hal qilingan. Ammo pedagogik konfliktlarning mohiyati haqida tartiblangan, ilmiy asoslangan va tizimlashtirilgan bilimlar yo'q edi, o'qituvchilarga u yoki bu nizolarni oldini olish, bashorat qilish yoki hal qilish bo'yicha tavsiyalar yo'q edi. Bunday vaziyatlarda o'qituvchi va boshqa nizolashuvchi tomonlarning qonuniy asosli himoyasi bo'lmagan. Bugungi kunda pedagogik konfliktlar muammosiga ilmiy va kasbiy jihatdan yondashish boshlandi. Shu boisdan ham o'n yildan ortiq vaqtdan beri "Pedagogik konfliktlarni hal etish" kursi respublikamizdagi barcha pedagogika oliy o'quv yurtlari, institutlari va pedagogika kollejlari o'quv rejasiga kiritilgan. Xorijiy G'arb ta'lim dasturlari tajribasi asos qilib olindi. Afsuski, haligacha o'zbek tilida muammoning barcha jihatlarini o'zida aks ettiradigan birorta darslik yoki qo'llanma yo'q. O'zbek tilida nashr etilgan yagona kitob bo'lib, unda yoshlarni hayotdagi ziddiyatli vaziyatlarga tayyorlash masalalari ma'lum darajada ko'rib chiqiladi [4]. Mavjud muammoni rus va boshqa g'arb tillaridan tarjima qilish, u erda qo'llaniladigan darsliklar, o'quv qo'llanmalari va kitoblarni qisman hal qilish mumkin [5]. Lekin, ikkinchi tomondan, u pedagogik muammolarni, asosan, o'z voqeligi, o'zbek maktablaridagi milliy qadriyatlarga ba'zan to'g'ri kelmaydigan yoki zid

bo'lgan voqeliklari deb hisoblaydi. Shu bois milliy o'ziga xoslik va o'ziga xoslikning barcha jihatlarini hisobga oladigan original darslik va o'quv qo'llanmalarini yaratish va nashr etish masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Ta'lim muassasalarida mojaroni hal qilish jarayoni uchun zarur bo'lgan markazlar yaratilmagan, ularda professional mutaxassislar tomonlarga o'zaro tushunishga yordam beradi. Maktablarda pedagogik konfliktlarni real hayotiy vaziyat asosidagi talab va ilmiy-amaliy tushunish orqada qolmoqda, zarur amaliy tavsiyalar ishlab chiqish masalasida ham qoloqlik kuzatilmoqda.

Xalq og'zaki ijodida ibratli, hikmatli va qiziqarli yolg'onlar ko'p. Masalan, odamlar nima bo'lishidan qat'iy nazar birga bo'ladigan holat haqida – “Tog tog bilan kovushmas, odem odem bilan kovushar”, ruscha ekvivalenti “Tog' bilan tog' yaqinlashmaydi, lekin odam odam bilan yaqinlashadi” [6] kabi tovushlar.]. Bu o'zbek maqolida odamlar birga bo'lishi kerak, inson ijtimoiy mavjudot, jamiyatsiz shaxs bo'lmaydi, degan g'oyalar ilgari suriladi. Shu sababli, boshqa odamlarning mavjudligini, shuningdek, ularning fikrlari, qarashlari, hukmlari va qadriyatlarini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Siz ularga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Xalq donoligi shuni o'rgatadiki, faqat boshqa odamlarning qadriga etishni o'rganish orqali inson komillikka erishadi. Mojaro zamonaviy hayotning ajralmas qismidir. Mojarolar haqida gapirganda, biz ularni ko'pincha tajovuz, tortishuvlar, dushmanlik bilan bog'laymiz. Biroq, ko'plab nizolar ongli qarorlarni qabul qilishga, munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi va yashirin muammolarni aniqlashga yordam beradi. Shuning uchun ular konfliktologiya nazariyasida har bir konfliktda ham halokatli boshlanishi, ham ijodiy boshlanishi borligini o'rgatadi. Qarama-qarshiliklar ham ijobiy, ham salbiy bo'lishi mumkin. Ular halokatli halokatga olib kelishi yoki yangi tizim, yangi munosabatlar, yaqinroq, oqilona shakllanishiga olib kelishi mumkin. Konflikt, eng avvalo, yuzaga kelgan qarama-qarshiliklarni yengish yo'li, yo'li, murakkab tizimlarning o'zaro ta'sir qilish usuli bo'lib, unga pedagogik jarayon ham kiradi. Konfliktologiya konfliktdan qo'rqqanlik kerakligini, lekin uni qanday boshqarishni bilish kerakligini ta'kidlaydi. Konfliktlarni boshqarish - bu ularni bashorat qilish, oldini olish, ijodiy yo'nalishga yo'naltirish, ularni hal qilishdir.

Adabiyot:

1. Magdeev A. M., Muxadinov V. R. Pedagogik ta'lim. Pedagogik nizolarning oldini olish va hal qilish: an'analar va innovatsiyalar. //vr-muhadinov@yandex//
2. Andreev V. I. Konfliktologiya: bahslashish san'ati. Muzokaralar va nizolarni hal qilish. – Kazan, 1999. – B. 82.
3. Narziqulova D.X. Pedagogik konfliktlarning ayrim xususiyatlari (O'zbekiston umumta'lim maktablari misolida) // Yosh olim. - 2014. - No 3. - B. 984.
4. To'ychieva G.U. Toshkent: 2008. - 128-bet. Nizhegorodtseva NV Pedagogik konfliktologiya konfliktologik tadqiqot sohasi sifatida. M.: MPSI; Voronej: MODEK, 2011. - 568 p.
5. Abdurahimov M. O'zbekcha-ruscha aforizmlar lug'ati. T. «Okityvchi», 1976. - 216 garov.